

English version below

Santo Diácono

[Maestro de Covarrubias](#) (?, ca. 1480 - ?, ?)

Nº inventario: 56 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Escultura](#)

Objeto: [Escultura](#)

Datación: ca. 1510-1515

Siglo: primer cuarto del s.XVI

Contexto cultural / Estilo: Renacimiento

Dimensiones: 104,8 x 33 x 20,2 cm

Materia: [Madera](#)

Técnica: [Dorado](#), [Policromado](#)

Iconografía / Tema: [Diácono](#)

Procedencia: [Posible procedencia de la provincia de Burgos](#) (Burgos, España)

Emplazamiento actual: [Indianapolis Museum of Art](#) (Indianápolis, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 57.102

Historia del objeto

Esta escultura ha sido objeto de numerosas interpretaciones en cuanto a su representación: Stokstad (1961) planteó la posibilidad de que fuese San Vicente debido a la sierra que lleva en la mano; Hernández Redondo (2001) sugirió que la sierra era posterior y que en origen llevaría una parrilla, por lo que sería San Lorenzo; sin embargo, desde el museo han rechazado ambas hipótesis y han afirmado que se trata de un diácono.

Desconocemos el lugar original para el que estaba concebida la escultura. Al principio se pensó que procedía de Burgos, aunque Stokstad (1961) se inclinaba por Toledo. Lo comparaba con el sepulcro de Pedro de Valderrábano, situado en la catedral de Ávila. No obstante, Stratton (1993) volvió a afirmar en un estudio posterior que la escultura debía ser de Burgos, hipótesis que Hernández Redondo (2001) corrobora. Sea como fuere, esta pieza engrosó la colección del [Conde de las Almenas](#) a principios de siglo XX. Años después, en 1927, puso a la venta numerosas obras de arte en Nueva York, entre las que se encontraba esta escultura (Stapley y Byne, 1927). La firma encargada de realizar la venta fue [French & Company](#) (Gillerman, 2001). Fue en ese año cuando el Museo de Arte de Indianápolis la compró (Hernández Redondo, 2001).

Descripción

La talla representa a un hombre ataviado con una dalmática dorada. Aunque ha habido distintas interpretaciones acerca de quién era, el museo de inclina por pensar que es un diácono. Sujeta

en la mano derecha un libro y en la izquierda una sierra.

Ubicaciones

- 1927

MUSEO

[Indianapolis Museum of Art, Indianápolis \(Estados Unidos\)](#)

- primer cuarto del s.XX

MARCHANTE/ANTICUARIO

[French & Company, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- principios del s.XX - primer cuarto del s.XX

COLECCIÓN PRIVADA

[Colección del Conde de las Almenas, José María de Palacio y Abárzuza, Madrid y Finca Canto del Pico, Torrelodones \(España\)](#)

- ca. 1510 - presentprincipios del s.XX

PROVINCIA

[Posible procedencia de la provincia de Burgos, Burgos \(España\)](#)

Bibliografía

- GILLERMAN, Dorothy (2001): *Gothic Sculpture in America*, vol. II, Brepols, Turnhout, pp. 74-75.
- HERNÁNDEZ REDONDO, José Ignacio (2001): "En torno al maestro de Covarrubias", en Actas del Congreso Internacional sobre Gil de Siloé y la escultura de su época, Institución Fernán González, Real Academia Burgense de Historia y Bellas Artes, Burgos, pp. 254-255.
- STAPLEY BYNE, Mildred, BYNE, Arthur y CANESSA, Ercole (1927): *Spanish Art Collection of the Conde de las Almenas, Madrid*, American Art Association, New York, pp. 204-205.
- STOKSTAD, Marilyn (1961): "A Spanish Deacon Martyr in Wood", vol. 48, nº 3, Bulletin John Herron Art Institute, pp. 47-54.
- STRATTON, Suzanne (1992): *Spanish Polychrome Sculpture 1500-1800 in U. S. Collections*, University of Washington Press, Washington, p. 161.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Standing Deacon Saint

[Maestro de Covarrubias](#) (? , ca. 1480 - ? , ?)

Inventory number: 56 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Sculpture](#)

Object: [Sculpture](#)

Date: ca. 1510-1515

Century: First quarter of the 16th c.

Cultural context / Style: Renaissance

Dimensions: 41-1/4 x 12-1/4 x 9 in

Material: [Wood](#)

Technique: [Gilded](#), [Polychrome](#)

Iconography / Theme: [Díacono](#)

Provenance: [Possible origin in the province of Burgos](#) (Burgos, Spain)

Current location: [Indianapolis Museum of Art](#) (Indianápolis, United States)

Inventory number in current collection: 57.102

Object History

This sculpture has been the subject of numerous interpretations regarding its representation: Stokstad (1961) proposed the possibility that it depicts Saint Vincent due to the saw it holds in its hand; Hernández Redondo (2001) suggested that the saw was a later addition and that it originally would have had a grill, indicating it represented Saint Lawrence. However, the museum has rejected both hypotheses, asserting that it depicts a deacon.

The original location for which the sculpture was intended remains unknown. Initially, it was thought to originate from Burgos, although Stokstad (1961) leaned towards Toledo. She compared it to the tomb of Pedro de Valderrábano, located in the cathedral of Ávila. Nonetheless, Stratton (1993) later reaffirmed in a subsequent study that the sculpture must be from Burgos, a hypothesis corroborated by Hernández Redondo (2001). In any case, this piece became part of the collection of the Count of las Almenas in the early 20th century. Years later, in 1927, he put numerous artworks up for sale in New York, including this sculpture (Stapley and Byne, 1927). The firm in charge of the sale was French & Company (Gillerman, 2001). It was in that year that the Indianapolis Museum of Art purchased it (Hernández Redondo, 2001).

Description

The carving depicts a man adorned in a golden dalmatic. Although there have been various interpretations regarding his identity, the museum leans towards the belief that he is a deacon. In his right hand, he holds a book, and in his left hand, a saw.

Locations

- 1927

MUSEUM

[Indianapolis Museum of Art, Indianapolis \(United States\)](#)

- First quarter of the XX

DEALER/ANTIQUARIAN

[French & Company, New York \(United States\)](#)

- Early XX - First quarter of the XX

PRIVATE COLLECTION

[Collection of Conde de las Almenas, José María de Palacio y Abárzuza, Madrid y Finca Canto del Pico, Torreloz, Madrid \(Spain\)](#)

- ca. 1510 - presentEarly XX

PROVINCE

[Possible origin in the province of Burgos, Burgos \(Spain\)](#)

Bibliography

- GILLERMAN, Dorothy (2001): *Gothic Sculpture in America*, vol. II, Brepols, Turnhout, pp. 74-75.
- HERNÁNDEZ REDONDO, José Ignacio (2001): "En torno al maestro de Covarrubias", en *Actas del Congreso Internacional sobre Gil de Siloé y la escultura de su época*, Institución Fernán González, Real Academia Burgense de Historia y Bellas Artes, Burgos, pp. 254-255.
- STAPLEY BYNE, Mildred, BYNE, Arthur y CANESSA, Ercole (1927): *Spanish Art Collection of the Conde de las Almenas, Madrid*, American Art Association, New York, pp. 204-205.
- STOKSTAD, Marilyn (1961): "A Spanish Deacon Martyr in Wood", vol. 48, nº 3, *Bulletin John Herron Art Institute*, pp. 47-54.
- STRATTON, Suzanne (1992): *Spanish Polychrome Sculpture 1500-1800 in U. S. Collections*, University of Washington Press, Washington, p. 161.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: [Indianápolis Museum of Art](#), Indiana

